

Manajemen Pengelolaan Dana ZISWAF di Lembaga Almuntaq Peduli: Studi Kasus dan Strategi Pemberdayaan Berbasis Komunitas

Eka Wahyu Ningsih¹, Cici Anggraini², Nur Fadhilah³, Luthfy Al Ghifari⁴, Alia Sapitri⁵.

Email: ekawahyun4@gmail.com

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Dosen Pembimbing Utama: Dr. Samsul Hidayat, S.Ag, MA

Asisten Dosen: Dewi Puryanti, S.El., M.E

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam praktik pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (wakaf) oleh lembaga almuntaq peduli yang beroperasi di kota Pontianak. Almuntaq peduli, sebagai institusi filantropi berbasis nilai-nilai Islam, memainkan peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini memfokuskan perhatian pada mekanisme penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian dana ZISWAF, termasuk strategi pemberdayaan umat yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta studi terhadap dokumen-dokumen lembaga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Almuntaq peduli belum memiliki status legal sebagai lembaga Amil Zakat (LAZ) yang resmi, praktik pengelolaan yang mereka terapkan telah mencerminkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tantangan yang dihadapi meliputi aspek legalitas kelembagaan, keterbatasan pada kapasitas sumber daya manusia, serta minimnya dukungan regulasi yang memadai. Artikel ini menawarkan model praktik

pengelolaan ZISWAF yang baik dan aplikatif, yang dapat dijadikan referensi bagi lembaga serupa dalam memperkuat sistem tata kelola filantropi islam di tingkat lokal.

KATA KUNCI

ZISWAF; Manajemen dana sosial; Lembaga Almuntaq peduli; Pemberdayaan berbasis komunitas; Transparansi dan Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Dalam kerangka pembangunan sosial yang berlandaskan nilai-nilai islam, pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki peranan vital sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan penguatan kapasitas mustahik. Fungsi strategis lembaga sosial keagamaan nonpemerintah seperti Almuntaq peduli sangat krusial, terutama dalam menghubungkan antara muzakki dan penerima manfaat secara profesional, amanah, serta berdasar prinsip keadilan sosial. Di tengah kompleksitas realitas sosila-ekonomi masyarakat urban dan semi-urban di wilayah kota Pontianak, Almuntaq peduli tampil sebagai mitra keutamaan yang menawarkan layanan berbasis pendekatan partisipatif, humanis, dan berorientasi pada penguatan komunitas. Kehadirannya menjadi respon terhadap kondisi sosial, tetapi juga menjunjung prinsip transparansi dan pemberdayaan.

Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan dana sosial keagamaan tidak terlepas dari berbagai persoalan struktural dan teknis. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban Zakat, keterbatasan masih menjadi tantangan yang harus di hadapi. Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan manajemen strategis yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, namun juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan prinsip tata kelola lembaga yang baik (good governance).

Artikel ini menyajikan studi kasus mengenai implementasi manajemen dana ZISWAF di lembaga Almuntaq peduli, dengan fokus pada proses penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian dana. Selain itu, dikaji pula strategi pemberdayaan masyarakat yang di jalankan melalui berbagai program sosial-keagamaan yang relevan.

Penelitian ini juga menelaah tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi lembaga, serta dampaknya terhadap kesinambungan dan keberlanjutan peran lembaga dalam jangka panjang.

TINJUAN PUSTAKA

Dalam sistem ekonomi islam, keberadaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) merupakan instrumen fundamental yang mencerminkan prinsip keadilan sosial, keseimbangan distribusi kekayaan, serta solidaritas antarsesama. ZISWAF bukan hanya sekedar aspek ibadah individual, melainkan juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang sangat luas. Dalam kerangka tersebut, zakat sebagai rukun islam ketiga menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang telah memnuhi syarat nisab dan haul, bertujuan untuk menyucikan harta dan menyalurkan sebagian kekayaan kepada delapan golongan mustahik sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Di sisi lain, infak dan sedekah merupakan bentuk pemberian yang bersifat sukarela, namun sangat dianjurkan sebagai ekspresi kepedulian sosial yang tidak terkait waktu dan jumlah tertentu. Sementara wakaf, meskipun bukan kewajiban, memiliki

potensi jangka panjang dalam pengembangan aset produktif umat yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Menurut pandangan Yusuf al-Qaradawi, salah satu tokoh pemikir ekonomi islam kontemporer, pengelolaan dana ZISWAF tidak boleh dilakukan secara serampangan. Ia menegaskan pentingnya prinsip amanah, profesionalisme, dan efisiensi dalam manajemen ZISWAF. Hal ini meniscayakan pengelolaan yang sistematis, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan efisiensi administrasi, serta membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi. Lembaga amil zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), serta lembaga filantropi islam lainnya, memainkan peran sentral dalam mengelola dana umat. Lembaga-lembaga ini bertindak sebagai perantara strategis antara muzakki dan mustahik. Namun, tidak semua lembaga telah memperoleh legalitas formal. Seperti dalam kasus

Almumtaz peduli, meskipun belum terdaftar resmi sebagai LAZ, lembaga ini tetap menjalankan fungsi-fungsi filantropi berbasis kepercayaan masyarakat dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam komunitas.

Dalam konteks tata kelola lembaga sosial keagamaan, dua indikator yang paling krusial adalah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti keterbukaan dalam menyampaikan informasi kepada publik, khususnya terkait penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana. Hal ini mencakup laporan keuangan, program kerja, serta dokumentasi kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat. Sementara itu, akuntabilitas merujuk pada sejauh mana lembaga dapat mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya kepada para pemangku, kepentingan, baik muzakki, mustahik, pemerintah, maupun masyarakat luas. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program pemberdayaan berbasis komunitas memberikan hasil yang lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan bersifat karitatif atau konsumtif. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan hingga

evaluasi. Dengan melibatkan lokalitas dan kearifan lokal sebagai basis pendekatan, program pemberdayaan tidak hanya menyoal aspek ekonomi, tetapi juga membentuk kemandirian, dan integritas sosial dalam masyarakat.

Implementasi ZISWAF secara efektif tidak hanya membutuhkan sumber daya finansial, tetapi juga kapasitas kelembagaan yang memadai, SDM yang kompeten, dan dukungan regulasi dari pemerintah. Kolaborasi multipihak termasuk sektor swasta, akademisi, tokoh agama, dan komunitas lokal diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana ZISWAF benar-benar menjadi solusi konkret bagi problematika sosial-ekonomi umat. Dengan demikian, ZISWAF dapat dilihat sebagai pilar utama dalam arsitektur ekonomi islam yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi lebih dari itu-mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan kolektif dalam kerangka maqashid syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus, yang dipilih untuk menggali secara mendalam praktik

pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) pada lembaga Almutaz peduli di kota Pontianak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan kontekstual terhadap dinamika kelembagaan serta strategi manajerial yang di jalankan dalam pengelolaan dana umat. Studi kasus sebagai desain penelitian memberikan keleluasaan dalam menelusuri berbagai aspek yang bersifat spesifik, khas, dan kompleks dalam suatu lembaga, sehingga dapat memunculkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai realitas di lapangan. Fokus utama diarahkan pada eksplorasi proses penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian dana ZISWAF, berikut upaya pemberdayaan yang dilakukan lembaga melalui program-program sosial berbasis nilai Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yakni : wawancara semi-terstruktur dengan para pengurus dan pelaksana program, observasi langsung terhadap aktivitas operasional lembaga, serta studi dokumentasi yang mencakup laporan keuangan, catatan kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Kombinasi metode

ini dimaksudkan untuk menangkap data dari berbagai sudut pandang dan jenis informasi. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi data dan sumber. Artinya, informasi yang diperoleh dari wawancara dikonfirmasi melalui dokumen tertulis dan hasil observasi di lapangan. Hal ini bertujuan agar data yang dianalisis tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga dapat diverifikasi secara empiris.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Selain itu, peneliti juga melakukan proses coding tematik juga melakukan proses coding tematik dan kategorisasi data yang dikelompokkan berdasarkan dimensi manajerial, kelembagaan, dan strategi pemberdayaan. Pendekatan tematik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola, hubungan antarvariabel, serta makna yang terkandung dalam data. Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini kemudian disintesis dalam bentuk model praktik baik (best practice) pengelolaan dapat menjadi rujukan atau inspirasi bagi lembaga filantropi Islam lainnya dalam

memperkuat tata kelola kelembagaannya secara lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Model Pengelolaan Dana ZISWAF pada Lembaga Almutaz Peduli. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa Almutaz peduli menjalankan sistem pengelolaan ZISWAF secara terstruktur dan sesuai prinsip syariah. Proses dimulai dari penghimpunan dana melalui beberapa jalur, seperti transfer perbankan, donasi langsung ke kantor, serta kegiatan sosial yang diinisiasi lembaga. Setelah dana diterima, dilakukan pencatatan dan pengelompokan berdasarkan jenisnya zakat, infak, sedekah, maupun wakaf sebagai dasar agar dana tersalurkan secara tepat sasaran. Selanjutnya, tim pengelola menganalisis kebutuhan para mustahik untuk menentukan pola distribusi yang paling relevan. Penyaluran dilakukan melalui program-program sosial yang mencakup

bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, dan bantuan darurat. Seluruh proses ini terdokumentasi secara sistematis dan menjadi bagian dari laporan pertanggungjawaban kepada para donatur. Penilaian kinerja lembaga didasarkan pada indikator seperti ketepatan distribusi, kepuasan penerima manfaat, serta kualitas laporan keuangan dan operasional. Hal ini menegaskan bahwa Almutaz peduli berkomitmen dalam menegakkan nilai amanah dan transparansi dalam setiap tahap pengelolaan.

2. Dimensi Etika dan Kendala Teknis dalam Pengelolaan ZISWAF

Dalam pengelolaan ZISWAF, lembaga tidak lepas dari tantangan, baik dari sisi teknis maupun etik. Beberapa kendala yang kerap dihadapi antara lain kesalahan dalam pencatatan transaksi, keterlambatan dalam penyaluran dana, serta kesulitan menjangkau penerima manfaat di wilayah tertentu. Meskipun demikian, Almutaz peduli

menanggapi hal tersebut dengan evaluasi internal secara berkala, peningkatan sistem pengelolaan, serta perbaikan dalam komunikasi publik. Etika pengelolaan dijaga melalui audit internal dan eksternal, serta konsultasi dengan pihak-pihak yang memahami hukum fikih zakat dan wakaf. Proses pengambilan keputusan dalam program selalu berorientasi pada maqashid syariah. Prinsip akuntabilitas juga diwujudkan melalui publikasi laporan dan penyampaian informasi secara terbuka kepada para pemangku kepentingan.

3. Peran ZISWAF dalam Situasi Darurat dan Bencana

Salah satu peran strategis ZISWAF adalah sebagai sumber dana yang fleksibel untuk respons kebencanaan. Pengalaman Almutaz peduli dalam menangani bencana banjir di wilayah Kalimantan Barat menjadi bukti nyata. Lembaga ini mampu merespons secara cepat dengan menyalurkan bantuan logistik seperti makanan siap saji, air

bersih, obat-obatan, serta mendirikan dapur umum dan posko kesehatan. Respon cepat ini dimungkinkan berkat koordinasi yang sinergis dengan BPBD aparat desa, dan relawan lokal. Model kolaboratif ini menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih bantuan dan memastikan efektivitas distribusi di lapangan. Peran ZISWAF dalam konteks ini menegaskan bahwa dana umat dapat menjadi pilar penting dalam mendukung program kemanusiaan dan rehabilitasi pascabencana.

4. Relasi dengan Pemerintah dan Isu Legalitas Lembaga

Kendali Almutaz peduli belum mengantongi legalitas resmi sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) dari kementerian agama, hubungan mereka dengan pemerintah daerah dan BAZNAS tetap berjalan harmonis. Kolaborasi dilakukan dalam berbagai kegiatan sosial dan edukasi. Pemerintah memandang Almutaz sebagai mitra yang memiliki kontribusi signifikan dalam pemberdayaan masyarakat.

Namun, proses legalisasi yang panjang dan rumit menjadi tantangan tersendiri. Al-mumtaz berharap adanya dukungan dari pemerintah berupa pendampingan administratif, pelatihan tata kelola, serta fasilitas akses terhadap program-program nasional. Dengan dukungan tersebut, lembaga-lembaga filantropi lokal dapat memperkuat eksistensinya dalam lanskap pembangunan sosial keagamaan.

5. Strategi Komunikasi Publik dan Edukasi Sosial ZISWAF

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ZISWAF, Al-mumtaz peduli menerapkan pendekatan komunikasi yang adaptif. Selain mengadakan pelatihan dan kajian langsung di tengah masyarakat, lembaga ini juga aktif di berbagai platform digital seperti media sosial dan kanal video daring. Konten-konten yang diroduksi dikemas dalam format ringan namun edukatif, ditujukan khususnya untuk kalangan muda. Al-mumtaz juga menjalin kerja sama dengan komunitas pemuda

dan organisasi nonpemerintah guna mengembangkan program kolaboratif yang menyentuh isu-isu kekinian, seperti ekonomi kreatif, digitalisasi zakat, serta pemberdayaan UMKM. Strategi ini efektif dalam membangun jembatan komunikasi antara nilai-nilai keislaman dan semangat aktivisme sosial generasi muda.

6. Arah Perkembangan ZISWAF dan Inovasi Digital

Ke depan, Al-mumtaz peduli memandang pengelolaan ZISWAF akan semakin berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektor. Adopsi sistem digital, termasuk blockchain, mulai diujicoba untuk menciptakan sistem pelaporan keuangan yang terdesentralisasi, transparan, dan tahan manipulasi. Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan serta memperluas kepercayaan publik terhadap lembaga. Lembaga ini juga menyatakan komitmennya untuk membuka jalur kerja sama internasional di bidang

pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, serta distribusi bantuan kemanusiaan. ZISWAF tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun keadilan sosial dan kesejahteraan umat tingkat global.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pengelolaan ZISWAF oleh lembaga Almutaz peduli di kota Pontianak, dapat disimpulkan bahwa lembaga ini telah menjalankan fungsinya sebagai pengelola dana sosial keagamaan secara efektif, meskipun belum memiliki legalitas formal sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pengelolaan dana dilakukan melalui tahapan yang sistematis mulai dari penghimpunan, pencatatan, verifikasi, hingga distribusi kepada mustahik, serta diiringi pelaporan yang akuntabel kepada donatur.

Keunggulan Almutaz peduli terletak pada pendekatan berbasis komunitas, transparansi pengelolaan dana, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, termasuk rencana adopsi sistem blockchain. Selain itu,

strategi komunikasi yang inovatif dan kolaboratif menjadikan lembaga ini mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kendala legalitas, Almutaz peduli tetap menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan amanah umat. Peran ZISWAF dalam kondisi darurat juga terbukti signifikan, khususnya dalam merespon bencana alam secara cepat dan terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

BAZNAS. (2021). Zakat Outlook 2021: Transformasi Pengelolaan Zakat Nasional Berbasis Digitalisasi dan Inklusi. Jakarta: Pusat Kajian Strategi BAZNAS.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

Nurhayati, T., & Wahyuni, S. (2018). Penguatan Lembaga Zakat Melalui Inovasi Teknologi Digital. *Jurnal*

Ekonomi dan Bisnis Islam, 3(2), 215-226.

Syamsuri, A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis ZISWAF dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(5), 1020-1033.